

OS MARCOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O AUTISMO NO BRASIL

 DOI: 10.5281/zenodo.19262715

Carlos Alberto dos Santos Lima

Graduando em Pedagogia, Universidade Estadual do Maranhão, Campus Santa

Inês, E-mail: carlossantosedc@gmail.com

RESUMO

O artigo analisa os marcos legais e as políticas públicas que sustentam a inclusão escolar no Brasil, com foco nos avanços e desafios relacionados à educação de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A inclusão escolar é um princípio fundamental para a construção de uma sociedade equitativa e democrática, consolidado por legislações como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/1996, e tratados internacionais como o Decreto nº 3.956/2001. A pesquisa destaca a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e a Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), que ampliaram os direitos dos estudantes com TEA. Apesar dos avanços, o estudo evidencia desafios persistentes, como a formação inadequada de professores, escassez de recursos pedagógicos adaptados, infraestrutura insuficiente e barreiras atitudinais. O artigo conclui que a efetivação da inclusão escolar requer maior sensibilização, investimento contínuo e adaptações que respeitem as especificidades de cada estudante.

Palavras-chave: Políticas; Inclusão; TEA.

ABSTRACT

This article analyzes the legal frameworks and public policies that support school inclusion in Brazil, focusing on the advances and challenges related to the education of students with Autism Spectrum Disorder (ASD). School inclusion is a fundamental principle for building an equitable and democratic society, established by legislations such as the Federal Constitution of 1988, the Law of Guidelines and Bases of Education (LDB) N° 9,394/1996, and international treaties like Decree N° 3,956/2001. The research highlights the National Policy on Special Education from the Perspective of Inclusive Education (2008) and Law N° 12,764/2012 (Berenice Piana Law), which expanded the rights of students with ASD. Despite the advancements, the study highlights persistent challenges, such as inadequate teacher training, a shortage of adapted educational resources, insufficient infrastructure, and attitudinal barriers. The article concludes that the realization of school inclusion requires greater awareness, continuous investment, and adaptations that respect the specificities of each student.

Keywords: Policies; Inclusion; ASD.

1 INTRODUÇÃO

A inclusão escolar no Brasil é uma política que busca garantir a participação de todos os estudantes no ambiente educacional, independentemente de suas condições ou necessidades específicas. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) reforça esse compromisso ao estabelecer que alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA), e altas habilidades/superdotação devem ser inseridos na rede regular de ensino, com o suporte do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Embora tenha havido avanços, como maior visibilidade do tema e ampliação do acesso à escola regular para estudantes com TEA, desafios persistem, especialmente na formação de professores e na adequação dos recursos escolares. Diante desse contexto, o presente artigo busca analisar os principais marcos legais que norteiam as políticas educacionais inclusivas no Brasil, com ênfase na inclusão de alunos com TEA. A problemática que orienta este estudo pode ser sintetizada na seguinte questão: como os marcos legais e as políticas públicas têm impactado a inclusão escolar de estudantes com autismo?

O objetivo do trabalho é examinar as principais legislações e políticas que sustentam a inclusão escolar no Brasil, identificar avanços e desafios na implementação dessas normativas e propor reflexões sobre como aprimorar a educação inclusiva para estudantes com TEA.

A relevância deste estudo se justifica pela crescente demanda por práticas educacionais inclusivas que assegurem a efetiva participação e aprendizado de alunos com autismo, bem como pela necessidade de alinhar a implementação dessas políticas às determinações legais existentes. Além disso, discutir a inclusão educacional é essencial para promover uma sociedade mais equitativa e inclusiva.

O artigo está estruturado em três seções principais. Inicialmente, são analisados os marcos legais e históricos que fundamentam a inclusão escolar no Brasil. Em seguida, discute-se avanços e desafios na implementação de políticas educacionais inclusivas para alunos com TEA. Por fim, as considerações finais apresentam as reflexões gerais e sugestões para o fortalecimento das políticas educacionais inclusivas especialmente para estudantes com TEA.

2 METODOLOGIA

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa de abordagem qualitativa, pois busca compreender e interpretar os marcos legais e as políticas públicas relacionadas à educação inclusiva e ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), considerando seus significados, contextos e implicações no campo educacional. Conforme Gil, a pesquisa qualitativa preocupa-se com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação dos fenômenos sociais (GIL, 2017).

Quanto aos objetivos, a pesquisa classifica-se como exploratória e descritiva. Exploratória, por proporcionar maior familiaridade com o tema da educação inclusiva e do autismo no contexto das políticas públicas brasileiras; e descritiva, por buscar descrever e analisar os principais marcos legais que fundamentam a inclusão escolar no Brasil.

No que se refere aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida a partir de produções que abordam a educação inclusiva, o autismo e as políticas educacionais.

A pesquisa documental concentrou-se na análise de legislações, decretos, leis e documentos oficiais, como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), a Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), a Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão) e a Lei nº 13.977/2020 (Lei Romeo Mion).

O levantamento do material teórico foi realizado por meio de buscas em bases de dados científicas, como Google Acadêmico e SciELO, além de documentos disponibilizados por órgãos oficiais do governo brasileiro. Dessa forma, a metodologia adotada possibilitou a construção de uma análise crítica e fundamentada sobre as políticas públicas inclusivas no Brasil, contribuindo para a compreensão dos impactos dos marcos legais na efetivação da educação inclusiva.

3 MARCOS LEGAIS FUNDAMENTAIS DA INCLUSÃO ESCOLAR NO BRASIL

A inclusão educacional é um princípio fundamental na construção de uma sociedade mais equitativa e democrática, refletindo o compromisso de garantir a todos

o direito de acesso à educação de qualidade, independentemente de suas particularidades. No Brasil, esse ideal está intrinsecamente relacionado à luta por igualdade e cidadania, sustentado por marcos legais que promovem a dignidade da pessoa humana e asseguram oportunidades igualitárias no sistema educacional.

Nesse sentido, a Constituição Federal, principal norma jurídica do Brasil, promulgada em 1988, estabelece no artigo 205 que:

Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (Brasil, 1988, on line).

No que tange à educação especial, a Constituição Federal, em seu artigo 208, Inciso III, garantiu o “[...] atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (Brasil, 1988, on-line). A partir dessa promulgação, um novo marco foi estabelecido para os direitos sociais no Brasil, e diversas políticas públicas e normas legais começaram a ser formuladas, com destaque para a educação inclusiva.

Nesse sentido, em 13 de julho de 1990, foi sancionada pelo Congresso Nacional a Lei nº 8.069, que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O ECA assegurou o direito à educação para todas as crianças e adolescentes, conforme expresso no artigo 53:

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

- I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
- II - direito de ser respeitado por seus educadores;
- III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;
- IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;
- V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.

Esse conjunto de normativas reflete um compromisso com a educação como um direito universal, essencial para o desenvolvimento pleno e a inclusão social de todos, independentemente de suas condições.

A inclusão educacional no Brasil foi consolidada por meio de vários marcos legais, com ênfase na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394, de 1996. A LDB é a principal legislação que regula a

educação no país, definindo as normas para a estruturação e funcionamento do sistema educacional. Ela aborda questões como currículos, métodos de ensino, acesso à educação, formação de docentes e a integração de alunos com deficiência, assegurando o direito à educação para todos os indivíduos. Em seu artigo 59, a Ldb destaca que:

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

1. - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;
2. - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;
- III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para integração desses educandos nas classes comuns;
- 1) - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;
- 2) - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular (Brasil, 1996, p. 24).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/1996 foi crucial para a promoção da inclusão educacional no Brasil, estabelecendo normas que garantem a educação para todos, incluindo alunos com deficiência, transtornos de desenvolvimento e altas habilidades. Ela assegura a adaptação de currículos, métodos e recursos para atender às necessidades específicas desses alunos, além de exigir formação adequada para os professores, tanto para o atendimento especializado quanto para a inclusão nas classes regulares. A LDB também propõe formas de flexibilização do ensino, como a terminalidade específica para quem não consegue concluir o ensino fundamental e a aceleração para superdotados.

O Decreto nº 3.956/2001, ao promulgar no Brasil a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas com Deficiência, representou um marco fundamental para a inclusão escolar no país. Este documento reafirmou o compromisso do Estado com a garantia de direitos iguais às pessoas com deficiência, destacando a proibição de discriminação em ambientes educacionais e a promoção de medidas que assegurem o acesso, a permanência e a

participação ativa desses estudantes nas escolas. Além disso, enfatizou a necessidade de adaptações razoáveis nos sistemas educacionais, um princípio essencial para assegurar a plena inclusão e equidade no ensino.

Esse decreto, ao conectar-se a outros tratados internacionais e à legislação nacional, como a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), proporcionou uma convergência entre políticas públicas e reforçou a base legal para a educação inclusiva no Brasil. Mais do que apenas um marco teórico, ele trouxe diretrizes práticas que serviram como referência para políticas futuras, consolidando a educação como um pilar essencial para a promoção da cidadania e da igualdade de oportunidades.

Nesse contexto, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, lançada em 2008, representou um marco essencial ao propor a escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em classes comuns do ensino regular.

A Lei nº 12.764/2012, conhecida como Lei Berenice Piana, instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reconhecendo-as como pessoas com deficiência para fins legais e assegurando seu direito ao acesso e à permanência em instituições de ensino regular. A legislação também exige que o poder público adote medidas para garantir a plena participação dessas pessoas em igualdade de condições.

Embora positiva, a aplicação da lei enfrenta desafios, como a falta de formação específica para professores, recursos pedagógicos e tecnologias assistivas, além da infraestrutura inadequada em muitas escolas. Barreiras atitudinais, como preconceitos e resistência em algumas redes de ensino, também evidenciam a necessidade de maior conscientização sobre inclusão.

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi criada para assegurar a inclusão social e a cidadania das pessoas com deficiência, garantindo direitos e liberdades em condições de igualdade. Antes de sua vigência, faltava clareza sobre a implementação da inclusão educacional nas escolas. A lei reflete o compromisso do Brasil com esses direitos, abrangendo áreas como educação, trabalho, acessibilidade e saúde.

Inspirada na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil em 2008, busca promover a dignidade, os direitos

humanos e a igualdade de oportunidades globalmente. A Lei nº 13.146/2015 é uma resposta à necessidade de uma legislação mais robusta e clara para efetivar a inclusão das pessoas com deficiência:

"Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua plena participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas."

Essa definição é central na Lei Brasileira de Inclusão, pois estabelece os parâmetros para reconhecer as condições que configuram a deficiência e como essas condições podem afetar a participação social da pessoa com deficiência.

A Lei Brasileira de Inclusão reforça a necessidade de combate à discriminação e à violência contra as pessoas com deficiência, criando um marco legal que assegura que seus direitos sejam reconhecidos, respeitados e efetivamente aplicados no Brasil.

A Lei nº 13.977/2020, conhecida como "Lei Romeo Mion", reforça os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo inclusão social e cidadania no Brasil. Seu principal destaque é a criação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), que facilita o acesso a serviços públicos e privados e garante atendimento prioritário em saúde, educação e assistência social.

Complementando a Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), que assegurava direitos fundamentais às pessoas com TEA, a Lei Romeo Mion agrega a CIPTEA como um documento gratuito que fortalece a visibilidade e o respeito às necessidades específicas dessa população.

O artigo 3º-A da Lei Romeo Mion especifica claramente as atribuições da CIPTEA:

É criada a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), com vistas a garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.

O dispositivo visa garantir que pessoas com TEA recebam tratamento adequado e respeitoso, atendendo à demanda por reconhecimento e atenção especial. A CIPTEA se torna um importante instrumento de visibilidade e efetivação dos direitos, especialmente em situações que exigem cuidados diferenciados.

A lei é relevante ao tratar da invisibilidade social das pessoas com autismo, proporcionando uma identidade institucional e facilitando o acesso a serviços prioritários. Ela torna o autismo visível de forma oficial, promovendo a compreensão e a adaptação dos serviços.

Embora seja um avanço expressivo, a efetiva inclusão exige políticas públicas abrangentes, que envolvam educação, trabalho e conscientização social contínua, para combater o preconceito e garantir a igualdade de direitos.

4 AVANÇOS E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS

A inclusão educacional, assegurada pela Constituição Brasileira e por legislações nacionais e internacionais, tem ganhado destaque nas políticas educacionais do país. Entre os avanços, destacam-se o aumento de matrículas de alunos com deficiência em escolas regulares e a expansão de salas de recursos multifuncionais, refletindo o compromisso com a educação inclusiva, respaldado pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015). Esses progressos reforçam o direito universal à educação inclusiva, promovendo maior acesso e participação de alunos com deficiência no ambiente escolar.

Outro grande avanço foi a expansão das salas de recursos multifuncionais, que oferecem apoio pedagógico especializado aos alunos com deficiência, garantindo uma educação mais personalizada e adaptada às necessidades desses estudantes. Essas salas de apoio são fundamentais para proporcionar a inclusão plena, já que permitem que o aluno com deficiência tenha suporte pedagógico, psicológico e fisioterapêutico, entre outros, de maneira integrada e adaptada. Embora não seja em todas as escolas do Brasil, esse modelo tem permitido que mais alunos com deficiência participem das atividades regulares, com a devida assistência, contribuindo para seu desenvolvimento acadêmico e social.

Apesar dos avanços alcançados, os desafios para a implementação eficaz das políticas educacionais inclusivas permanecem consideráveis. Um dos principais obstáculos é a falta de formação especializada para os professores. Embora a inclusão educacional seja uma diretriz nacional, muitos docentes ainda não estão adequadamente preparados para lidar com a diversidade presente em suas salas de aula. A formação inicial e continuada de professores muitas vezes não contempla

estratégias e metodologias pedagógicas que atendam às necessidades de alunos com diferentes tipos de deficiência. Sem a capacitação adequada, os educadores podem se sentir despreparados e inseguros para implementar práticas inclusivas, o que compromete a qualidade da educação oferecida.

Além disso, a carência de infraestrutura nas escolas é um desafio persistente. Muitas escolas, especialmente nas regiões periféricas e em áreas rurais, não possuem a estrutura necessária para receber alunos com deficiência de forma adequada. A falta de rampas de acesso, banheiros adaptados e outros recursos de acessibilidade torna a inclusão, em muitos casos, uma meta distante da realidade.

Outro desafio crucial é a dificuldade de articulação entre a família e a escola. A colaboração entre a família, a escola e os profissionais de apoio é essencial para o sucesso da inclusão educacional. No entanto, em muitos contextos, essa articulação é frágil ou inexistente, dificultando o acompanhamento e o suporte necessário para o desenvolvimento dos alunos com deficiência. Muitos pais não se sentem suficientemente informados sobre os direitos e recursos disponíveis para seus filhos, o que gera uma lacuna no processo educacional.

Embora o Brasil tenha avançado no desenvolvimento de marcos legais robustos para a educação inclusiva, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a lacuna entre o que é previsto na legislação e a realidade prática nas escolas é ampla. As normas estabelecem direitos, mas a efetivação desses direitos nas escolas depende de uma série de condições que, na prática, nem sempre são atendidas.

Em muitas regiões do Brasil, especialmente nas mais carentes, a falta de recursos financeiros, infraestrutura inadequada e a escassez de profissionais especializados dificultam a implementação de uma educação verdadeiramente inclusiva. Além disso, o processo de avaliação e acompanhamento dos alunos com deficiência, conforme previsto nas políticas públicas, nem sempre é realizado de forma eficaz. A falta de avaliações adequadas, que considerem as especificidades de cada aluno, contribui para a permanência de práticas pedagógicas inadequadas que não atendem à diversidade dos alunos com deficiência.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos marcos legais e das políticas públicas relacionadas à educação

inclusiva e ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) evidencia avanços significativos no campo normativo brasileiro, ao mesmo tempo em que revela importantes desafios no processo de efetivação desses direitos no cotidiano escolar. Os resultados obtidos a partir da pesquisa bibliográfica e documental demonstram que o Brasil possui um arcabouço legal amplo e consistente, alinhado a tratados internacionais e fundamentado nos princípios da dignidade humana, da igualdade e da não discriminação.

Entre os principais resultados, estão o reconhecimento legal das pessoas com TEA como pessoas com deficiência, assegurado pela Lei nº 12.764/2012 e reafirmado pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015). Esse reconhecimento representa um avanço fundamental, pois garante o acesso a direitos educacionais, como a matrícula na rede regular de ensino, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a oferta de recursos pedagógicos e de acessibilidade. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) também se apresenta como um marco relevante, ao defender a escolarização de estudantes com deficiência em classes comuns, rompendo com práticas segregadoras historicamente presentes no sistema educacional brasileiro.

Outro resultado importante é a ampliação do acesso de alunos com deficiência às escolas regulares, evidenciada pelo aumento das matrículas e pela expansão das salas de recursos multifuncionais. Esses espaços têm contribuído para o suporte pedagógico especializado, favorecendo o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com TEA. No entanto, a análise dos documentos revela que a existência desses recursos não garante, por si só, uma inclusão efetiva, sendo necessária uma articulação mais ampla entre políticas públicas, formação docente e práticas pedagógicas inclusivas.

No campo das discussões, é possível observar uma discrepância entre o que é assegurado pela legislação e a realidade vivenciada nas escolas. Apesar das garantias legais, a falta de formação inicial e continuada dos professores constitui um dos principais entraves à inclusão escolar de alunos com TEA. Muitos docentes não se sentem preparados para lidar com a diversidade presente em sala de aula, o que compromete a adoção de metodologias inclusivas e a adaptação curricular necessária para atender às especificidades desses estudantes.

Além disso, a precariedade da infraestrutura escolar, especialmente em regiões mais vulneráveis, limita a efetivação das políticas inclusivas. A ausência de

acessibilidade arquitetônica, recursos didáticos adequados e tecnologias assistivas demonstra que a inclusão ainda enfrenta obstáculos estruturais que dificultam a permanência e a aprendizagem dos alunos com deficiência. Esses fatores evidenciam que a inclusão escolar não se resume ao acesso à matrícula, mas envolve condições concretas de participação e aprendizagem.

Outro aspecto relevante discutido diz respeito às barreiras atitudinais, como o preconceito, a resistência institucional e a falta de conscientização sobre o autismo. Mesmo com leis como a Lei Romeo Mion (Lei nº 13.977/2020), que promove a visibilidade das pessoas com TEA por meio da CIPTEA, ainda persiste a necessidade de ações educativas e formativas que promovam uma cultura escolar verdadeiramente inclusiva.

Dessa forma, os resultados e discussões apontam que, embora o Brasil tenha avançado significativamente na construção de um sólido marco legal para a educação inclusiva, a efetivação desses direitos ainda depende de investimentos contínuos em formação docente, infraestrutura escolar, articulação entre família e escola e acompanhamento sistemático das políticas públicas. A inclusão de estudantes com TEA exige não apenas respaldo legal, mas também compromisso político, pedagógico e social para que a educação inclusiva se concretize de maneira plena e equitativa.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar os principais marcos legais que fundamentam a educação inclusiva no Brasil, com ênfase na inclusão escolar de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A partir da análise bibliográfica e documental realizada, foi possível compreender que o país possui um arcabouço jurídico consistente, alinhado aos princípios constitucionais e a convenções internacionais, que assegura o direito à educação inclusiva e à igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência.

O estudo também revelou que a existência de legislações e políticas públicas não é suficiente para assegurar, por si só, a efetivação da inclusão escolar. Persistem desafios relacionados à formação inicial e continuada dos professores, à precariedade da infraestrutura escolar, à insuficiência de recursos pedagógicos e tecnologias assistivas, bem como à presença de barreiras atitudinais e institucionais que dificultam a plena participação dos estudantes com TEA no ambiente escolar.

Em suma, entende-se que a educação inclusiva, especialmente de estudantes com TEA, deve ser compreendida como um processo contínuo, que vai além do cumprimento legal, exigindo compromisso político, social e pedagógico. Espera-se que este estudo contribua para reflexões críticas sobre a efetivação dos marcos legais da educação inclusiva no Brasil e incentive novas pesquisas e práticas que fortaleçam a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva e democrática.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. **Decreto nº 3.956**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 9 out. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm. Acesso em: 28 dez. 2024.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 1996.

BRASIL. **Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012**. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 dez. 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 28 dez. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, 2015.

BRASIL. **Lei nº 13.977, de 8 de janeiro de 2020**. Altera a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Lei Berenice Piana), e a Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996, para instituir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2020.

BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC/SEESP, 2008. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/politica-educacao-especial>. Acesso em: 28 dez. 2024.

DE MENEZES, J. B. Tomada de decisão apoiada: instrumento de apoio ao exercício

da capacidade civil da pessoa com deficiência instituído pela lei brasileira de inclusão (Lei n. 13.146/2015). **Revista Brasileira de Direito Civil**, [S. l.], v. 9, n. 03, 2017. Disponível em: <https://rbdcivil.emnuvens.com.br/rbdc/article/view/53>. Acesso em: 3 jan. 2025

GIL, Antonio Carlos, 1946 **Como elaborar projetos de pesquisa** / Antonio Carlos Gil. – 6. ed. – São Paulo : Atlas, 2017.